

POETIKADA OBRAZ MUAMMOSI

Nishonova Xurshida Yusufjanovna,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti,
tayanch doktoranti
khurshidanishonova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada poetik obrazning so'z san'atidagi o'rni va nazariy masalalari haqida so'z boradi. Shu munosabat bilan ushbu maqolada ko'tarilgan mavzuning ahamiyati va dolzarbligi muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar. Poetik obraz tabiati, mavzu va g'oya munosabati, ijtimoiy ong, fikrlar xilma-xilligi, baholash mezonlari.

Абстрактный. В данной статье говорится о месте и теоретических вопросах поэтического образа в искусстве речи. В связи с этим важна важность и актуальность темы, поднятой в данной статье.

Ключевые слова. Характер поэтического образа, соотношение субъекта и идеи, общественное сознание, многообразие мнений, критерии оценки.

Abstract. This article talks about the place and theoretical issues of the poetic image in the art of speech. In this regard, the importance and relevance of the topic raised in this article is important.

Keywords. The nature of the poetic image, the relationship between the subject and the idea, social consciousness, diversity of opinions, evaluation criteria.

Kirish

“Badiiy adabiyotda ijodkor maqsadi, xohish istagini namoyon qiluvchi obrazlar uning poetik obrazi”[8.36-37]ni belgilaydi. Ideal va uning tabiati adabiyotning kamoloti, yozuvchining mahorati darajasini belgilovchi bosh omildir. Bu ijodkorning adabiyotda o'z badiiy, falsafiy g'oyalari tizimini yaratishi demakdir. Adabiyot paydo bo'lganidan beri muallif aytmoqchi bo'lgan fikr so'z, obraz, g'oya sifatida voqelangan va bu hodisa qonuniyatga aylangan. Ijodkor obraz vositasida borliqni anglaydi, “o'zi anglagan mohiyatni va o'zining anglanayotgan narsaga hissiy munosabatini ifodalaydi. Shu ma'noda obraz adabiyot va san'atning fikrlash shakli, usuli sanaladi”¹. Voqelikni san'at va adabiyotda obrazlar vositasida aks ettirish haqidagi qarashlar Aristotel zamonidan buyon mavjud bo'lsa-da, asosan, XIX asrning 1-yarmiga kelib Hegel nazariyasiga ko'ra san'atning maqsadi erkinlikning haqiqiy xarakteri, hissiy ifodasini topadigan go'zal obraz yaratish muammosi qo'yildi². Turli fan sohalari vakillari, adabiyotshunoslar, tilshunoslar, san'atshunoslar “obraz” istilohining ma'lum qirralariga munosabat bildirganlar. Bir qaraganda obraz

1

² <https://plato.stanford.edu/archivES/FALL2017/Entries/hegel-aesthetics/>

deganda ko'z oldimizda san'at va adabiyotda hayotni o'ziga xos badiiy shaklda aks ettirgan manzara va harakterlar jonlanadi. Ammo obrazni tadqiq etishga qaratilgan izlanishlar hali oxiriga yetgan emas. Obraz va uning tabiati, xususiyatlari, ijtimoiy, lisoniy, badiiy, psixologik jihatlari bilan bog'liq fikrlar hanuz xulosalanmagan.

Adabiyotlar tahlili

Adabiyotshunoslikda poetik obraz muammosiga olimlar o'tgan Yunon-grek tamadduni zamonlaridan boshlab o'z qarashlarini bildirishgan. Ushbu izlanishlar asosan obrazning kelib chiqishi va ifoda usullariga bag'ishlangan bo'lib, yunon faylasufi Aristotel, sharq mutafakkirlari Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, nemis olimi Gegel, jadid mutafakkirlari Fitrat, Cho'lpnlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Rus adabiyotshunos olimi Y.Ye.Bertels Alisher Navoiy ijodini o'rganar ekan, allomaning "Saddi Iskandariy" dostoni to'g'risida: "Navoiy bu asardan ko'zda tutgan maqsadi – komil podsho obrazi bo'lib, Iskandar zamonasining xukmdorlariga ibrat bo'lishi lozim edi"[22.408], deydi. Aytish kerakki, obrazga obyektiv baho berib bo'lmaydi. Negaki, har bir ijokor alohida fenomen bo'lgani kabi, u yaratgan obrazlarni baholovchi mezonlar ham alohida bo'lishi kerak. Nemis faylasufi I.Kant shu nuqtai nazardan obrazga sub'yektiv yondashishni tavsiya qiladi. Ko'rinadiki, obraz ma'lum bir vaziyat, davr taqazosini bilan yuzaga keladi.

Obraz uyg'onish Ovro'posi vakillari A.T.Baumgarten, G.V.G.Gegel, I.Kant tomonidan tadqiq etilgan. Keyinchalik V.G.Belinskiy, N.A.Dobrolyubovlar hayot haqiqati bilan aynan, degan qarashni inkor qilib, muallif orzu qilgan va anglagan hayot sifatida ko'rsatilgan. Abdurauf Fitrat esa san'atni qayta yaratish vositasi ekanini ko'rsatib beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada adabiyotshunoslikning azaliy muammolaridan biri poetik obrazning tabiatiga xos jihatlari muhokama qilinadi. Uning kelib chiqishi va XX asrning so'nggi choragida voqelanishiga oid jihatlari tavsiflanadi.

O'zbekistonda adabiyotshunoslikda sharq va g'arb adabiyotiga xos obrazlar mezonlari tahlili qilindi va solishtirildi. Oliy ta'limda poetik obrazga yondashuv me'yorlari nazariyasi tahlillar yordamida asoslandi.

Tahlillar va natijalar

Obrazning poetik, epik va dramatik xususiyatlarini inobatga olib uning xususiy, milliy va umuminsoniy xarakteri mavjudligini ko'rish mumkin. Adabiyot, san'at va badiiy ijod jarayonini tekshirgan olimlar asar syujeti, arxitektonikasi, badiiy tili, strukturasi haqida qimmatli fikrlarni aytishgan. Lirik, epik va dramatik turga mansub asarlarda xilma-xil tasavvur, hukm-xulosalar bir nuqtada, ijodkor nazarda tutgan maqsad atrofida birlashib, mohiyatan barqarorlashadi. So'z va badiiy ijod

jarayonidagi bu hodisa adabiyotshunoslikdagi "obraz" istilohi bilan tushuntiriladi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi "obraz o'zi nima?" Adabiyotda hayotning hamma unsurlari (inson, narsa, buyum, hayvon, hodisa, predmet, o'simlik, ko'chmama'nodagi so'zlar, iboralar, leksik resurslar, ifoda, tasvir vositalari, mubolag'a, kichraytirish, o'xshatish, omonim, sinonim, antonim, anafora, epifora, asindenton va shular) kirar ekan, kirganda ham san'atkor ongi va qalbida jilolanib, boyib, kattalaib, eng muhimi, insonlashib va bir butunlik kasb etib muhrlanar ekan ularning barchasini obraz deb yuritish qonuniyatdir.³

Adabiyotshunoslik va san'atshunoslikka oid lug'atlarda ta'rif berilishicha, "obraz" *birovning tasavvurida yoki fikrida vujudga keladigan kimningdir yoki biror narsaning jonli, vizual tasviridir, tasavvuridir*⁴. «Tasavvur - bu bizning ichimizda yashaydigan oqim, lekin ijodkor bu oqimni o'z menidan tashqariga chiqarishni, boshqalar bilan ulashishni istaydi. bu nutq, san'at, musiqa, rasm, teatr kabi vositalar orqali namoyon bo'ladi. Ijodkor o'zining anglovlarini qay tariqa ifodalashidan qat'iy nazar biz ularni obrazlar vositasida tushunamiz. Obraz faqat adabiyotga taalluqli tushuncha bo'lmay, ijtimoiy-gumanitar fanlar, san'atshunoslik fanlarini ham qamrab oladi. Tomashevskiy B. V. "Теория литературы. Поэтика" asarida keltirishicha, badiiy adabiyot, xususan poeziya atrofida olamni obraz va timsollar yordamida idrok etish usulidir. Falsafada obyektiv voqelik hodisalarni ong bilan idrok etish shakli, tashqi olam obyektlarini va hodisalarini ong bilan takrorlash, sifatida qaraladi. Bizning atrofimizdagi dunyo haqidagi aqliy tasvirlar ongimizda aks etadi, uzluksiz harakat va o'zgarishda bo'ladi. Muayyan individual hodisa qiyofasida voqelikni umumlashgan badiiy idrok etish rassomlarda tasvir, naqqoshlarda chizmalar, bastakorlarda ohang, shoirlarda so'z orqali voqelanadi. Dyemak, shoirning ishi jonli obrazlar yaratish va obrazda gapirish. *Badiiy adabiyotda obraz yaratuvchi asosiy va yagona vosita so'zdir*⁵. *Obraz estetika kategoriyasi sifatida hayotni san'at orqali o'zlashtirish vositasi va shakli*⁶ hamdir. Demak, har qanday san'at asari ma'juzda ifodalanadi. Negaki, ijodkor o'zi anglagan olam va odam haqidagi tushunchalarini aynan tasvirlamay, poetik obraz va obrazli fikrlash yo'li bilan ifodalaydi.

Poetik obrazlar ma'lum ijodkorlar tomonidan ishlanib, qiyomiga yetkazilsa ham muayyan adabiy muhit doirasida shakllanib, mukammallik kasb etadi va ma'lumvaqt oralig'ida an'anaga aylana boradi⁷.

³ [https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/onatili_va_adabiyot/Badiiy%20ijod%20asoslari%20\(Hotam%20Umurov\).pdf?ysclid=luxj1b9dk4190823430](https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/onatili_va_adabiyot/Badiiy%20ijod%20asoslari%20(Hotam%20Umurov).pdf?ysclid=luxj1b9dk4190823430)

⁴ <http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/es/672/obraz>

⁵ Саримсоқов Б., Бадийлик асослари ва мезонлари//тўпловчи ва нашрга тайёрловчи Ахмедов Х., - Тошкент: Bookmny print, 2022-yil, 252 b. 4-bet.

⁶ <http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/es/672/obraz>

⁷ Храпченко М.Б. Горизонти художественного образа. М.: 1984.

Obraz hayotni aks ettirish shakli bo'lib, dunyoning umumlashtirilgan tasvirini ifodalaydi. San'at hayotni shartli, majoziy tarzda qayta yaratadi va unga faqat tasavvur orqali yuzlanish mumkin. "Barcha mumkin bo'lgan iboralar, - deydi La Bryuyer, - bizning fikrimizni ifodalash uchun mo'ljallangan, faqat bitta haqiqiy ibora bor. Siz uni har doim ham nutqda yoki yozma ravishda topa olmaysiz. Shungaqaramay, u mavjud va bo'lmagan hamma narsa mavjud. U zaif va yomon va uni tushunishni istagan yuksak aqlli odamni qoniqtirmaydi"⁸. Ana shu "tushunilish" istagida shoir ong bilan, fikr esa obraz bilan birlashadi. *Obraz she'riyatning eng muhim elementi, ehtimol hech narsa bilan tahdid qilmaydigan yagona narsadir. Shu bilan birga she'riyatning qon tomiridir*⁹.

Adabiyotshunos Yan Parandovskiy "Obraz she'riyatning eng zarur elementi, balki hech narsa – na zamon, na she'riy moda tahdid solmaydigan yagona narsa"¹⁰ - sifatida ta'riflaydi. Oqim va yo'nalishlar, mavzu va syujetlar o'zgaradi, motiv va kayfiyat, yangi so'z va iboralar paydo bo'ladi, lekin obraz doimo qoladi. U metaforada, qiyoslashda, bir qatorda yashashi mumkin. Faqat mavhum tushunchalarda yashaydigan she'rni tasavvur qilib bo'lmaydi, obraz aniqlikni, shartlilikni, ramziylikni talab qiladi. poetik obraz vizualdir, bo'yoq bilan bo'yalgan haqiqiy tasvir kabi, lekin she'riy obrazning yagona material so'z bo'lib, u ishlatilgan so'zlarning kuchi, aniqligi, ifodaliligi, go'zalligiga bog'liq.

Poetik obrazni tirik organizmga qiyoslash mumkin. Ba'zan shunday organlar borki, ular zararlansa, olib tashlash mumkin. Ular, qo'l, oyoq, buyrak, ko'z va h.k., ammo inson tanasidagi ayrim a'zolar zararlenganda ularni olib tashlash o'limga olib keladi; miya, yurak, o'pka kabi. Shu qoida obrazga ham tegishli bo'lib, unda biror narsani tuzatish mumkin, lekin hammasini ham tuzatib, o'zgartirib bo'lmaydi, chunki bu butun tasvirning o'limiga olib kelishi mumkin.

Poetik obraz cheksizlikdir. Buni odamlarning san'at asariga kundalik munosabatida ko'rish mumkin. Obraz – uni yaratgan shoir yoki yozuvchining aqliy sa'y-harakatlari mevasi va shu bilan birga asar muallifi taqdiri, ongi natijasidir.

Poetik obraz mo'ziza, u bizni kundalik muhitimizdan uzoqlashtirib, xayolot olami bilan tanishtiradi. Adabiyot va san'atshunoslar she'riy obrazning mohiyatini oydinlashtirish yo'lida ko'p mehnat qildilar va mehnat qilmoqdalar.

Adabiyotshunoslarning ta'kidlashicha, go'zallikka doimiy qoyil qolish ham to'g'ri emas. Kishi muttasil she'r o'qisa, o'rgansa, u yaratgan poetik obrazlarni yashasa, toza, sog'lom, baquvvat bo'ladi. U endi hayotning nomukammalligidan ozorlanadi. O'z-o'zidan ma'lumki, har bir she'riy obraz bizdagi hayotiy kuchlarni

⁸ <http://detectivebooks.ru/book/9327462/?page=41>

⁹ <https://stihi.ru/diary/miillarr/2016-11-10?ysclid=ltm78kty292982048>

¹⁰ https://vk.com/wall-32652076_53507

uyg'otishga, harakatga yo'l ko'rsatuvchi bo'lishga qodir emas. Obraz - asar qimmatini belgilaydi.

San'atdagi eng oliy predmet, obraz inson deb yozgan edi rus adabiyotshunosi Belinskiy. Yozuvchi obrazda voqea-hodisalarning eng muhim xususiyatlarini umumlashtiradi. Obraz biror bir timsol tilida gapiradi.

Har bir obrazning o'ziga xos xususiyati, odobi, o'y-orzusi, muhokamayu mushohadasi, tili, axloqi, madaniyati, tashuvchi g'oyasi, bajaruvchi maqsadi bor. Obraz xususiyatiga ko'ra ko'rgazmali, suratli obrazga ajratiladi.(izohlayman)

Umumlashmadan individuallik, individualikdan umumlashmalik tug'alganda to'rirog'i ular bir-biri bilan mujassamlashgandagina (shakl va mazmun kabi) yaxlit bo'lgandagina obraz betakror, ta'sirchan bo'ladi.

Tafakkur cheksizdir, lekin san'at asarining makon va zamon chegaralari bor. Hamma narsaning prototiplari insonning hissiy idrokidan tashqarida idrok etilishi mumkin, lekin ular o'ylanadi va tasavvur qilinadi. Aynan shu nomoddiy mavjudotlar moddiy obyektlarning prototipi hisoblanadi. Ular uyg'unlikka ega va ongimizda go'zallik tushunchasini yaratadi. Inson voqelikni anglashga, dunyodagi o'z o'rnini tushunishga intilib, obrazlarda o'ylashga ham majbur bo'ladi.

Poetik obraz emosional, xolis bo'lib, o'zida ijodkorning fikrlash fazilatlarini mujassam etadi. U mavhum emas, balki o'z-o'zidan paydo bo'ladi va darhol aniq, ko'rinadigan shaklni oladi. Har qanday shoir yoki yozuvchi fikrlarini so'z yordamida ifodalaydi.

Manbalarda qayd etilishicha, poetik obraz - faqat san'atga xos bo'lgan voqelikni o'zlashtirish va o'zgartirishning maxsus usuli va shaklini tavsiflovchi estetik kategoriya. Tor va o'ziga xos ma'noda " poetik obraz" tushunchasi badiiy asarning elementi, bir qismi (tasvirning xarakteri yoki predmeti) ma'nosini bildirsa, kengroq va umumiy ma'noda - bu mavjudlik usuli va maxsus, badiiy haqiqatni, "tashqi ko'rinish olamini" (F. Shiller) takrorlash sifatida namoyon bo'ladi. poetik obraz keng ma'noda "hujayra", san'atning "birlamchi tamoyili" vazifasini bajaradi, u butun badiiy ijodning barcha asosiy tarkibiy qismlari va xususiyatlarini o'ziga sing dirib, kristallashtiradi.

"Poetik obraz" atamasi o'zining zamonaviy talqini Gegel estetikasida shunday ta'riflangan: "San'at chinakam umuminsoniy yoki g'oyani hissiy borliq, obraz shaklida tasvirlaydi"¹¹. Mimesis tushunchasini kengaytirib, Platon va Aristotel¹² san'atning obrazli tabiati masalasini real obyektlar, hodisalar va ularning ideal "nusxalari", "quymalari" o'rtasidagi munosabatlar tekisligida ko'rib chiqdilar, Plotin esa "ichki" tushunchasini asoslashga e'tibor qaratdi. Yangi Yevropa, birinchi

¹¹ Гегель Г.В.Ф. Эстетика, т. 1, 4. М., 1968, с 412.

¹² Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957

navbatda, nemis klassik estetikasi mimetik jihatni emas, balki rassomning ijodiy faoliyati bilan bog'liq bo'lgan samarali, ifodali va ijodiy tomonni ta'kidlaydi. Poetik obraz tushunchasi ma'lum bir o'ziga xos usul va ma'naviy va hissiy, ideal va real tamoyillar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va qarama-qarshiliklarni hal qilish natijasi sifatida belgilanadi.

Vaqt o'tishi bilan san'atning "obrazlarda fikrlash" formulasi badiiy ijodning kognitiv funksiyasi va ijtimoiy maqsadiga qaratilgan realistik usul bilan sinonimga aylandi. Obraz yaratish, ko'rsatish va isbotlash qobiliyatining o'zi ijodkor iste'dodining sharti va asosiy belgisi hisoblanadi. "Kimki ijodiy tasavvurga ega bo'lmasa, g'oyalarni obrazga aylantirishga, obrazlarda fikrlash va his qilish qobiliyatiga ega bo'lmasa, na aqli, na his-tuyg'ulari, na e'tiqod na tarixiy va zamonaviy mazmun boyligi yordam beradi"¹³.

Obraz birlamchi, empirik voqelikning in'ikosidir. Biroq, tasvirlanayotgan narsa bilan o'xshashlik ("o'xshashlik") darajasidan qat'i nazar, poetik obraz unga xizmat qilgan "prototip" ning (xarakter, hodisa, hodisa) "nusxasi" emas. Bu shartli, "xayoliy" empirik voqelikka emas, balki yaratilgan asarning ichki, "xayoliy" olamiga tegishli.

Obraz shunchaki voqelikning in'ikosi emas, balki uning badiiy umumlashtirish, haqiqiy faktlar, hodisalar yoki belgilarni ideallashtirish yoki tipiklashtirilgan ong mahsulidir. "Xayoliy mavjudlik" va "mumkin bo'lgan haqiqat" kam emas, balki, aksincha, dastlabki "material" bo'lib xizmat qilgan real obyektlar, hodisalar va hodisalardan ko'ra ko'proq kuchga ega bo'ladi.

Poetik obraz - bu badiiy asardagi hissiylik tafakkur orqali sof ko'rinishga ko'tarilganda, pafos va ijodiy o'zgarish, voqelikning o'zgarishi harakati va natijasi - ideal sohasiga mansub fikr"¹⁴dir. Bu alohida va o'z-o'zidan olingan fikr yoki tuyg'u emas, balki tushunishni ham, baholashni ham o'z ichiga olgan "hissiy fikr" (A.S.Pushkin), "to'g'ridan-to'g'ri fikrlash" (V.G.Belinskiy). faoliyatidir. Obraz yaratish badiiy ijodda ma'no yaratish, inson atrofida va o'z ichida topadigan hamma narsani va har bir narsani qayta nomlash sifatida namoyon bo'ladi.

Badiiy tasvir turlarining xilma-xilligi ularning turlari, rivojlanishning ichki qonuniyatlari va har bir san'at uchun ishlatiladigan "material" bilan belgilanadi. Og'zaki, musiqiy, me'moriy obrazlar bir-biridan, masalan, ulardagi hissiy va ideal (rasional) tomonlar o'rtasidagi bog'liqlik darajasi bilan farqlanadi. Masalan, ijtimoiylikda aniqlik ustunlik qiladi (yoki hech bo'lmaganda oldinga chiqadi), ramziy tasvirda ideal (aqliy) tamoyil hukmronlik qiladi va tipik (real) tasvirda ularninguyg'un kombinatsiyasiga intilish yaqqol namoyon bo'ladi. Turlarning xilma-xilligi, san'at tasvirlarining o'ziga xosligi ular yaratilgan va gavdalantiriladigan "material"

¹³ Белинский В.Г. Тўлик асарлар тўплами, 6-жилд. М., 1956, 591–92-бетлар

¹⁴ Гегел. Эстетика, 1-жилд. М., 1968, 44-бет

va "til" tabiati bilan obyektiv ravishda ifodalanadi (va ko'p jihatdan beriladi). Shoir qalamida "so'z" nafaqat "jonlanadi", balki eng nozik va chuqur fikr va tuyg'ularni yetkazishda chinakam sehrli vizual va ifodali kuchni ochib beradi.

Shoirning obraz tushunchasi jahon ilmida ancha chuqur va atroflicha tekshirilgan. Mafkuralar, ijtimoiy tuzumlar, dunyoqarashlar o'zgarishi bilan bog'liq ravishda obraz ham hamisha yangilanadi.

Obraz deganda, biz odatda muayyan bir inson shaxsi yoki ijtimoiy hodisaning ijodkorlar tomonidan qayta ishlangani nazarda tutib kelingan. U tasavvurdagi shaxs yoki jamiyatni real shaxslar va mavjud jamiyatdan yuqori qo'yish, ya'ni badiiy maketini yaratish bilan bog'liq. Aslida ham inson shunday, hamisha o'z olamida yaratgan orzu-istak sari intiladi. Bir so'z bilan aytganda, orzu istaklar, ideallar asli qadriyatlar bilan bog'liq bo'lib, poetik obraz uning obektdagi in'ikosi tarzida yuzaga keladi.

Poetik obraz - bu badiiy ijodning universal kategoriyasi, estetik ta'sir qiluvchi obyektlarni yaratish orqali dunyoni ma'lum bir estetik ideal pozitsiyasidan talqinqilish va tadqiq qilish shakli. Badiiy asarda ijodiy qayta tiklangan har qanday hodisa poetik obraz deb ham ataladi. poetik obraz - bu tasvirlangan voqelik hodisasini to'liq ochib berish uchun badiiy asar muallifi tomonidan yaratilgan san'atdan olingan tasvir. poetik obraz muallif tomonidan asarning badiiy olamining maksimal darajada rivojlanishi uchun yaratilgan. O'quvchi eng avvalo, poetik obraz orqali dunyo manzarasini, syujet harakatlarini, asardagi psixologizm xususiyatlarini ochib beradi.

Poetik obraz dialektikdir: u jonli tafakkurni, uning sub'ektiv talqinini va muallif (shuningdek, ijrochi, tinglovchi, o'quvchi, tomoshabin) tomonidan baholanishini birlashtiradi. U tasvir, tovush, lingvistik muhit yoki bir nechta birikma.asosida yaratiladi: Bu san'atning moddiy substratining ajralmas qismidir. Masalan, musiqiy obrazning mazmuni, ichki tuzilishi, ravshanligi asosan musiqaning tabiiy materiyasi - musiqa tovushining akustik sifatlari bilan belgilanadi. Adabiyot va she'riyatda poetik obraz muayyan lisoniy muhit asosida yaratiladi; teatr san'atida har uchala vosita qo'llaniladi. Shu bilan birga, obrazning ma'nosi faqat ma'lum bir kommunikativ vaziyatda ochiladi va u ijodkor potentsiali, maqsadlari va hatto bir lahzalik kayfiyatiga bog'liq. Ko'pincha badiiy asar yaratilganidan keyin bir-ikki asr o'tgach, uni zamondoshlari va hatto muallifning o'zi qanday idrok qilganidan butunlay boshqacha qabul qilinadi.

Aristotelning "Poetika"sida obraz-trop asl tabiatning noaniq bo'rttirilgan, kamaygan yoki o'zgargan, singan aksi sifatida namoyon bo'ladi. Romantizm estetikasida o'xshashlik o'z o'rnini ijodiy, sub'ektiv, o'zgartiruvchi tamoyilga bo'shatadi.

Zamonaviy she'riyatda "meta-metafora" (K.Kedrov atamasi) tushunchasi paydo bo'ldi. Bu transsendental voqelikning yorug'lik tezligi ostonasidan oshib, fan jim bo'lib, san'at so'zlay boshlagan obrazidir. Metametafora Pavel Florenskiyning "teskari istiqboli" va rassom Pavel Chelishchevning "universal moduli" bilan chambarchas bog'liq. Bu inson eshitish va ko'rish chegaralarini jismoniy va fiziologik to'siqlardan tashqarida kengaytirish haqida¹⁵.

Obraz, 1) optik tasvir bilan bir xil; va hokazo.); 3) sub'ekt va ob'ekt o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonida paydo bo'ladigan dunyo yoki uning bo'laklari tasviri; 4) shaxsning mavjud bo'lish yo'li. hodisalar (Obraz hayot, Obraz harakat va boshqalar)¹⁶.

Psixologiyada obraz an'anaviy ravishda birinchi navbatda idrok bilan, ya'ni birinchi navbatda bog'langan hissiy-idrok bilimlari bilan, obyektlarni qurish qobiliyati esa - tasavvur bilan. Sezgilardan farqli o'laroq, obrazli tasvirlar yaxlit xususiyatga ega. Tafakkurining rivojlanishini tavsiflashda vizual-ma'juziy fikrlash bosqichi ajratiladi, oldingi va keyingi bosqichlardan farqi uning vizual tasvirlarga tayanishi va ularni aqliy muammolarni hal qilish vositasi sifatida o'zgartirishidir.

Ontogenetik jihatdan obrazning rivojlanishi predmetlar bilan harakat namunalarini ichkilashtirishni nazarda tutadi (J. Bruner, A. V. Zaporjets, J. Piaget). Falsafada I.Kantdan boshlab, keyin psixologiya va sotsiologiyada idrok ham vizual-hissiy, ham umumlashgan semantik komponentlarni o'z ichiga olishi ta'kidlanadi. Kant ularni "sxema" tushunchasi bilan belgilagan bo'lib, u nafaqat mavjud, balki hech qachon mavjud bo'lmagan vaziyatlarni, obyektlarni va ularning xususiyatlarini aqliy tasavvur qilish imkonini beradigan qoidalarni o'z ichiga oladi¹⁷.

Adabiyotda obraz bu ijodkorning estetik pozitsiyasi, badiiyati va mahoratibilan bog'liqlikda namoyon bo'ladi. poetik obraz bu – ijodiy niyatlar, badiiy, falsafiy g'oyalar qay tariqa, qanday shaklarda ifodalanishi. Shunday ekan, ko'ngilda tug'ilgan ijodiy maqsadni g'oyat xilma-xil tarzda, shaklda aks ettirish mumkin.

Inson ibtidodan intiho qadar orzu-intilishlar, xayollar olamida yashaydi. Bu qismat uni oliy maqsadlar sari etaklaydi. Inson kimgadir yoki nimagadir taqlid qiladi. Bu inson ongida ilk bor paydo bo'lguvchi obraz suvrati. Demak, taqlid obrazning ilk ko'rinishi ekan, qachon mukammallik kasb etib, umuminsoniyatga daxldor bo'ladi? Bizningcha, maqsad bu alohida insonning "men"i oliy darajasini ifodalab, undagi mukammallik (tarbiya, o'z-o'zini komillikka eltish) bir insonga xos xilma-xil hislatlardan umumga xos xislatlar tomon yuksalishni o'z qamroviga sig'dira oladi. Aytmoqchimizki, maqsad oliy darajaga yetgan nuqta idealning ibtidosidir.

¹⁵ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79574>

¹⁶ <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/2673875?ysclid=luas3txfg520345386>

¹⁷ <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/2673875?ysclid=luas3txfg520345386>

Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlari kishilari tafakkuri tarixiga nazar tashlasak, obrazning salmoqli o'ringa ega ekanini ko'rish mumkin. Uning kurtaklarini "Avesto"da, undagi Axuramazda, Zardo'sht, Kayumars, Yima haqidagi mif va madhiyalarda, turli got(qo'shiq)larda ko'rish mumkin. Mehnatkash, ojiz insonlig ilk bor Alloh, yaratuvchi haqidagi dastlabki qarashlari, ijtimoiy-falsafiy tafakkurning, baxt haqidagi qarashlarning shakllanishiga zamin bo'ldi. Mazdakiylar, axiylar, massagetlar, saklar, sarbadorlar kabi mashhur xalq harakatlari ham mana shunday mazmunga ega.

"So'z san'ati so'zligi" kitobi muallifi o'zigacha bo'lgan mumtoz an'analarni tadqiq etar ekan mumtoz adabiyotshunoslikda obrazga munosabatni quyidagicha izohlaydi. "Agar e'tibor berilsa, tasvir jarayonida turli guruhgamasub bir qator san'atlar o'rtasida vazifa tabiat, yoxud ba'zi bir stilistik qirralar jihatidan yaqinlik vujudga kelishi yaqqol seziladi. olim nazarda tutgan bu munosabatdan ko'rinib turibdiki sharq badiiy tafakkuri g'arb tafakkuridan farqli ravishda g'oyani, fikrni va munosabatni berishda alohida obrazga e'tibor qaratmay, obrazni go'zal tarzda o'quvchiga yetkazish yo'lidan borishgan.

Turkiy adabiyotda yaratilgan ko'plab nazariy manbalardan ma'lum bo'ladiki, sharq badiiy tafakkurida mazmunning o'zini(ya'ni obraz) ko'rsatish bilan cheklanmay, ifodalanayotgan mazmuni nozik ta'b bilan berishgan alohida e'tibor qaratishgan. Sharq dunyosida obraz quyidagi hodisalar orqali namoyon bo'lishini kuzatish mumkin. Birinchi, istioraviy-ramziy obrazlar - ular ramzlar, istioralar, ranglar orqali ifodalanadi. Ikkinchisi qiyosiy obrazlar asosan tashbeh, talmeh, tamsil san'ati vositasida ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari, alohida so'z bilan bog'liq obrazlar ham borki ular mumtoz she'riyatda badiiy san'at vositasidagina anglashiladi.

Rus adabiyotshunos olimi Y.Ye.Bertels Alisher Navoiy ijodini o'rganar ekan, allomaning "Saddi Iskandariy" dostoni to'g'risida: "*Navoiy bu asardan ko'zda tutgan maqsadi – komil podsho obrazi bo'lib, Iskandar zamonasining xukmdorlariga ibrat bo'lishi lozim edi*"¹⁸, deydi. Aytish kerakki, obrazga obyektiv baho berib bo'lmaydi.

Negaki, har bir ijokor alohida fenomen bo'lgani kabi, u yaratgan obrazlarni baholovchi mezonlar ham alohida bo'lishi kerak. Nemis faylasufi Immaniul Kant shu nuqtai nazardan obrazga sub'yektiv yondashishni tavsiya qiladi. Ko'rinadiki, obraz ma'lum bir vaziyat, davr taqazosi bilan yuzaga keladi.

Obraz uyg'onish Ovro'posi vakillari A.T.Baumgarten, G.V.G.Gegel, I.Kant tomonidan tadqiq etilgan. Keyinchalik V.G.Belinskiy, N.A.Dobrolyubovlar hayot haqiqati bilan aynan, degan qarashni inkor qilib, muallif orzu qilgan va anglagan hayot sifatida ko'rsatilgan. Abdurauf Fitrat esa san'atni qayta yaratish vositasi ekanini ko'rsatib beradi.

¹⁸ E.Э .Бертельс, Изобранные труды Наваи и Джами, стр.408.

Yuqorida keltirilgan qarashlarni umumlashtirib, "obraz"ga quyidagicha ta'rif berish mumkin. "Obraz" atamasi rus tilidan tarjima qilinganda "aks" degan ma'noda keladi. Adabiyotshunos Dilmurod Quronov o'zining "Adabiyotshunoslikka krish" darsligida bu atamani "Masalan, kishining oynadagi aksiga nisbatan ham "obraz" deb aytiladi. Biroq bilasizki, so'zning lug'aviy ma'nosi bilan istilohiy ma'nosi farqlanadi: lug'aviy ma'no bilan iltihohiy ma'no orasida tutash nuqtalar bo'lsa-da, mutaxassis istihoh ostida konkret ma'noni tushunmog'i lozim bo'ladi. Shunga ko'ra, biz "obraz" deganda adabiyot va san'atning tafakkur shakli bo'lmish badiiy obrazni nazarda tutamiz", - deya ta'riflaydi. Badiiy adabiyotda insonning alohida shaxs qiyofasida yaratilgan, ayni paytda, badiiy umumlashma xususiyatiga va hissiy ta'sir kuchiga ega bo'lgan shakli poetik obraz deyiladi. Keng ma'noda ijodkorning fikr-tuyg'ulari singdirilgan hayot manzarasini anglatsa, tor ma'noda esa badiiy asarda aks ettirilgan inson siymosini ifodalaydi. Obrazda obyektiv anglash bilan subyektiv ijodiy tafakkur qorishib ketadi. Poetik obrazning o'ziga xos xususiyatlari real voqelikka va fikrlash jarayoniga bo'lgan munosabatda aniq namoyon bo'ladi. Obraz vokelikning badiiy in'ikosi sifatida real mavjud obektning hissiy aniq, tayin zamon va makonda davom etgan, moddiy tugal, o'zicha yetuk xususiyatlariga ega bo'ladi.

Badiiy adabiyotdagi obraz juda keng tushuncha. U olam – obyektiv borliq va ijodkor – sub'yektiv borliqning o'zaro to'qnashuvidan paydo bo'ladi. Obraz – bu voqelikdan ko'chirilgan nusxa emas. Unda individual qarashlar aks etgan bo'ladi. Agar mana shu narsa bo'lmaganda edi, badiiy adabiyotdagi estetik ideal o'z mohiyatini yo'qotgan bo'lar edi. Adabiyotda shoir individualligi asosiga qurilgan poetik obraz alal oqibat umuminsoniy mohiyat kasb etadi.

Poetik obrazni aniqlash, uning kanonlarini belgilash ham ana shu qarashlarning majmui o'laroq yuzaga kelgan va shakllangan. Chunonchi, obraz inson tasavvuridan chetdagi hodisa emas.

Xulosa

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, poetik obraz muammosi azal-azaldan adabiyotning eng muhim ilmiy nazariy masalalaridan biri bo'lib kelgan. Chunki, adabiyotning qiyofasi, unda odam va olam manzaralari, qolaversa, avvalo Oliy Haqiqatning aks etishi poetik obrazda namoyon bo'ladi. Poetik obraz borliqni anglash, tushunishda har bir davrda milliy adabiyotda qanday darajaga erishganini ko'rsatadi. Poetik obraz go'zallik, ulug'vorlikni ko'proq san'at orqali ifdalaydi. Shu tufayli poetik obraz ijodkor dunyoqarashi bilan bog'liq. Avvalo shoir o'z asari orqalivoqelikni o'z ideali prizmasidan o'tkazib, olgan xulosalarini obrazga ko'chiradi, ya'ni yozgan asarlarida moddiylashtiradi. Biz o'quvchi sifatida ijodkor aytmoqchi bo'lgan fikrlarni, his qilgan pafosni, aytmoqchi bo'lgan anglamlarini so'z orqalianglaymiz, his qilamiz, tushunamiz va tushuntiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Олимов М., Ҳозирги ўзбек адабиётида пафос муаммоси, - Т.: Фан, 1994.
2. Қосимоқ Я., Уйғониш садолари, - Т.: Адабиёт ва санъат, 1991.
3. Ҳаққулоқ И., Тасаввуф ва шеърят, - Т.: Адабиёт ва санъат, 1991.
4. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б., Адабиётшунослик терминларининг русча – ўзбекча изоҳли луғати, -Т.: Ўқитувчи, 1979.
5. Давлатова А., Фикр агар яхши тарбият топса...//Ўзбекистон матбуоти, 2006, 6-сон, 36-37-бетлар.
6. Раҳимжонов Н. Бугуннинг қаҳрамони ким? // Ўзбек адабий танқиди, Антология, Т.: 2011, 291 б.
7. Тўлаков И., Ҳозирги ўзбек лирикасида давр ва қаҳрамон талқини, филол.фан.номз. дисс. –Т.: 1994.
8. Жабборов И. Ш., Абдулла Орипов шэърятда тарихий шахс концепцияси валирик қаҳрамон масаласи, филол.фан.докт. дисс. –Т.:
9. Нишонова Х., Аъзам Ўктам ижодида эстетик идеал, - Наманган:Аржуманд МЕДИА, 2023.